

INOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI GENERASI DIGITAL MELALUI PEMANFAATAN CANVA AI

(Disusun Guna Memenuhi Tugas Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama
Islam)

Dosen Pengampu:

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc

Disusun Oleh:

Ummi Kulsum Fitria Ningsih

NIM SUI : 1002242

NIM DIKTI : 222302468

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

2026

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, telah melahirkan generasi digital yang tumbuh dan berkembang bersama kecanggihan teknologi seperti internet, media sosial, serta berbagai platform digital lainnya. Karakteristik generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, karena lebih dekat dengan konten visual serta pembelajaran yang menarik dan interaktif.

Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Pembelajaran PAI tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi guru juga dituntut menyajikan bahan ajar dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini.

Dalam praktiknya, guru seringkali menghadapi keterbatasan waktu dalam menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Pembuatan presentasi, infografis, maupun bahan ajar visual membutuhkan proses yang cukup panjang apabila dilakukan secara manual. Oleh karena itu, guru membutuhkan teknologi yang dapat membantu dalam mengembangkan media pembelajaran secara efektif dan efisien.

Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah Canva AI yang menyediakan berbagai fitur untuk membantu guru dalam menyusun media pembelajaran dengan waktu yang singkat dan visual yang diminati oleh generasi digital saat ini.

B. Analisis Kebutuhan

1. Karakteristik Generasi Digital

Generasi digital pada saat ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

- a. Terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari
- b. Menyukai pembelajaran yang visual dan interaktif
- c. Lebih mudah memahami informasi yang dikemas secara informatif dan menarik
- d. Memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap media digital dan multimedia.

2. Kebutuhan Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran

Dalam proses kegiatan belajar-mengajar, guru membutuhkan media pembelajaran yang:

- a. Menarik dan mudah dipahami
- b. Fleksibel untuk berbagai materi PAI
- c. Dapat dibuat dalam tempo waktu yang relatif singkat
- d. Mudah digunakan tanpa memerlukan kemampuan teknis yang kompleks.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan solusi yang dapat membantu guru untuk mengembangkan media pembelajaran secara efektif.

C. Solusi Yang Ditawarkan

- a. Pemanfaatan Canva AI dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam pengembangan media pembelajaran PAI bagi generasi digital.
- b. Manfaat dan kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini sangat membantu meringankan guru dalam:
- c. Membuat presentasi pembelajaran
- d. Menyusun materi secara terstruktur (dengan instruksi)
- e. Mendesain poster edukatif dengan visual yang menarik
- f. Membuat game atau permainan edukatif sesuai dengan materi yang dipelajari

Melalui pemanfaatan Canva AI, guru dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih menarik sekaligus menghemat waktu dalam proses persiapan mengajar.

D. Implementasi Solusi

1. Tahap Perencanaan

Guru menentukan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan.

2. Tahap Pengembangan Media Pembelajaran

Guru memanfaatkan Canva AI untuk membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan materi.

3. Tahap Perbaikan

Media yang telah dibuat ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaian isi materi dengan tujuan pembelajaran dan nilai-nilai Islam.

4. Tahap Pelaksanaan

Media digunakan dalam proses kegiatan belajar-mengajar untuk membantu peserta didik memahami materi secara efektif.

E. Contoh Media Pembelajaran

1. Fi'il 2. Dhamir 3. Fi'il Amr 4. Kosakata 5. Terjemah 6. Tashrif ليس 7. Kata Sambung 8. Angka 1-10 9. Angka 11-20 10. Jumlah 11. Latihan PAT

BAB 1: FI'IL DALAM BAHASA ARAB

A. Pengertian Fi'il

Fi'il (فعل) adalah kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kejadian yang terikat dengan waktu tertentu. Fi'il merupakan salah satu dari tiga jenis kata utama dalam bahasa Arab: isim (kata benda), fi'il (kata kerja), dan huruf (kata tugas).

Fi'il terbagi menjadi tiga berdasarkan waktunya:

1. **Fi'il Madhi** — kata kerja lampau (sudah terjadi)
2. **Fi'il Mudhari'** — kata kerja sekarang/akan datang (sedang/akan terjadi)
3. **Fi'il Amr** — kata kerja perintah

B. Fi'il Madhi (الفعل الماضي)

Pengertian

Fi'il Madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di waktu lampau. Dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata kerja bentuk "telah" atau "sudah".

Ciri-ciri Fi'il Madhi

- Berakhiran fathah (ـ) pada bentuk dasar (untuk dia laki-laki satu orang)
- Bisa ditambah ت (ta' sukun) di akhir untuk menunjukkan perempuan
- Bisa ditambah ا (alif) untuk menunjukkan dua orang
- Bisa ditambah وا (waw alif) untuk menunjukkan banyak laki-laki

Pola Dasar Fi'il Madhi

Dhamir	Arab	Latin	Arti
Dia lk (هو)	كَتَبَ	kataba	Dia telah menulis

Gambar 1. Media Pembelajaran Bahasa Arab

المفردات - Kosakata

عيد الفطر Hari Raya Idul Fitri	عيد الأضحى Hari Raya Idul Adha	صلاة العيد Shalat Hari Raya
ملابس جديدة Pakaian baru	قبل العيد Sebelum hari raya	كعك Kue
سَاتِي Sate	كيتوبات Ketupat	كيف تقضي Bagaimana kamu menghabiskan
أباركك Aku mengucapkan selamat kepadamu	أزور الجيران Aku mengunjungi tetangga	ليلة العيد Malam hari raya
صباح العيد Pagi hari raya	أساعدُ أُمِّي فِي المَطبخِ Aku membantu ibuku di dapur	عصير الفواكه Jus buah
عصير جاندول Es cendol	عيد مبارك Hari raya yang penuh berkah	عيد سعيد Hari raya yang penuh kebahagiaan

Gambar 2. Media Pembelajaran Bahasa Arab

Gambar 3. Media Pembelajaran AI- Qur'an

G. Kesimpulan

Generasi digital membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan Canva AI sebagai sarana media pembelajaran masa kini. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran PAI dapat menjadi bagian dari inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran PAI.

Daftar Pustaka

Canva. (2024). *Canva for Education*. Canva. <https://www.canva.com/education/>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). *Artificial intelligence and the future of teaching and learning*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org> UNESCO. (2024). *Guidance for generative AI in education and research*.